

SIMPLIFIED METHOD FOR THE EVALUATION OF GROUNDWATER INFLOW INTO CONSTRUCTION EXCAVATIONS AT INSUFFICIENTLY INVESTIGATED SITES

Nikolay Stoyanov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: nts@mgu.bg

ABSTRACT. In work practice, it is not uncommon to solve various engineering problems without knowing well the specific hydrogeological conditions. In such cases, finding an unambiguous solution is almost impossible or it is usually substituted with a range of values, which are based on variation of reasonably selected values of insufficiently studied parameters of the geological setting. The simplified method presented here for evaluation of the groundwater inflow into construction excavations is based on multivariant numerical three-dimensional (3D) models of groundwater flow with variation of the hydraulic conductivity of the strata in insufficiently studied aquifer. The method capability is illustrated by a practical example of quantitative evaluation of the groundwater discharge into an excavation at a construction site in the eastern part of Sofia Basin. The presented multivariant numerical model was developed using *Modflow* software with input of tabled hydraulic conductivity values for the modelled layers.

Key words: hydrogeological modelling, groundwater inflow, construction excavation, hydrogeology.

ОПРОСТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДЗЕМНИЯ ВОДОПРИТОК КЪМ СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ В СЛАБО ПРОУЧЕНИ ТЕРЕНИ

Николай Стоянов

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Нерядко в практиката се налага да решаваме различни инженерни задачи без добре да познаваме конкретните хидрогеоложки условия. В тези случаи е почти невъзможно намирането на еднозначно решение, което най-често замества с диапазон от стойности на търсената величина, получени след вариране в разумни граници на слабо изучените параметри на геоложката среда. Предложеният опростен метод за определяне на подземния водоприток към строителни изкопи се базира на многовариантни числени 3D модели на подземния поток при вариране на коефициента на филтрация на пластове, съставлящи слабо проучения водоносен комплекс. Възможностите на метода са илюстрирани с практически пример за количествената оценка на подземния водоприток към строителен изкоп в източната част на Софийската котловина. Представеният многовариантен числен модел е разработен с компютърна програма *Modflow*, като са използвани таблични стойности за коефициента на филтрация на моделните пластове.

Ключови думи: хидрогеоложки модели, приток на подземни води, строителни изкопи, хидрогеология.

Въведение

Важен въпрос при проектиране на строителни обекти, независимо от тяхното предназначение, е предварителната оценка на конкретните хидрогеоложки условия и ясно дефиниране на възможните проблеми, свързани с притока на подземни води по време на строителството и/или след неговото завършване. За тази цел на строителната площадка се провеждат различни по вид и обем специализирани проучвания, съобразени със значимостта и конструктивните особености на всеки обект, сложността на природните условия и степента на тяхната изученост. Въз основа на получените резултати, в световната практика се прилагат най-различни методи за понижаване на водното ниво и оценка на водоотлива от строителните изкопи (Powers et al, 2007; Иванов, 2013; Tang et al, 2017; Liu et al, 2019; Cashman and Preene, 2020).

В повечето случаи, според спецификите на обекта, параметрите на хидрогеоложкото проучване са методично и/или нормативно детерминирани. Поради недооценяване на проблема или липса на достатъчно финансиране, обаче, нерядко се налага прогнозните оценки на водопритока да се правят при слаба изученост на площадката и главно по архивна информация на хидрогеоложките условия.

Предлаганият опростен метод за определяне на водопритока в недостатъчно проучени терени се базира на двадесет и пет годишния опит на автора в проектирането и моделирането на отводнителни съоръжения и системи за понижаване на подземните води в строителни изкопи, кариери за инертни материали, открити и подземни минни

обекти, тунели, метростанции, хвостохранилища, открити водосъбирателни съоръжения и басейни, свлачищни терени и др. (Стоянов, 2006, 2011, 2019; Стоянов и Лаков, 2009; Stoyanov et al, 2016; Stoyanov and Dimovski, 2022). Частично решение на проблема при изчисленията и изготвянето на прогнози в сложни хидрогеоложки условия е представено в публикувания преди няколко години опростен подход за предварителна оценка на водопритока, който бе успешно приложен при проектирането на водопонизителна система на една от строящите се метростанции на Софийския метрополитен (Stoyanov and Dimovski, 2022). По темата, през последните години, има публикации и на други български автори, в част от които са показани възможностите на числените едномерни модели за предварителни оценки на водопритока в малко по-различен контекст на конкретните изследвания (Antonov et al., 2018; Цветкова и др., 2019). В други работи са ползвани класически аналитични формули с цялата условност на приетите изчислителни схеми (Бендерев и др., 2010; Божинова-Попова и Малинкова, 2023, 2024).

В настоящата публикация се разглеждат възможностите за прогнозиране на притока на подземни води към строителните изкопи при много по-слабо познаване на конкретните хидрогеоложки условия. Предложеният метод се основава на голям брой вариантни решения за определяне на търсената величина при вариране стойностите на коефициента на филтрация на пластове, съставлящи недостатъчно проучения водоносен комплекс. Методът е апробиран с практически пример за определяне на възможния водоприток към строителен изкоп в района на

с. Казичене, Софийска област. Прогнозите са направени посредством различни варианти на разработения с програма Modflow основен числен 3D модел, като са използвани таблични стойности за коефициента на филтрация на зададените в компютърните симулации моделни пластовете. При композирането на модела са използвани и непубликувани данни за геоложкия строеж и нивата на подземните води от проведените в района на изследвания обект сондажни проучвания.

Концептуален модел

В разработения многовариантен числен 3D модел за определяне на подземния водоприток към строителния изкоп е имплементирана следната най-обща концепция за съществуващите хидрогеоложки условия:

Основната хидрогеоложка единица в района е кватернерният водоносен хоризонт. Той е съставна част на неоген-кватернерния комплекс, който е главната водоносна структура в Софийската котловина (Антонов и Данчев, 1980). Кватернерният водоносен хоризонт е изграден от пролувиално-алувиални глинесто-песъчливи наслаги с дебелина 25-30 m. Разрезът е с нееднороден литоложки и зърнометричен състав, което предполага и големи различия във водопропускливостта и водообилността на съставлящите го пластовете и прослойки.

В рамките на кватернерния хоризонт могат да се отделят три хидрогеоложки единици от по-нисък ранг: Горен слабо водоносен пласт (ХГЕ1) – пясъчлива глина; Среден водоносен пласт (ХГЕ2) – пясък, пясък с чакъл и единични прослойки от глина; Долен слабо водоносен пласт (ХГЕ3) – глина, прахова глина, пясъчлива глина, глина с чакъл и единични прослойки от пясък. Обобщени данни за средната дебелина и коефициента на филтрация на тези единици са представени в Табл. 1.

Подземните води са безнапорни до слабо напорни със статично ниво на около 2,5-3,0 m под терена. В района на строителния изкоп са на кота 541 - 542 m. Генералната посока на подземния поток е на С-СИ, а средният градиент е 0,005. Основното подхранване на кватернерния хоризонт е от идващия от юг подземен поток и от падналите валежи. Скоростта на инфилтрационно подхранване е $1,6 \times 10^{-4}$ m/d. Тя е изчислена съобразно средната водопропускливост на повърхностния слой, средногодишната температура на въздуха и годишната сума на валежите (Bredenkamp, 1990). Източно от площадката протича малка река с непостоянен отток, която е хидравлично свързана с подземните води.

Строителният изкоп ще се изгради в горния слабо водоносен пласт (ХГЕ1). Той има формата на правоъгълен трапец с площ 6750 m² и дълбочина – около 5 - 6 m под терена. Проектната кота на дъното на изкопа е 539 m.

Методика и инструменти

Посредством разработения с програма Modflow (McDonald and Harbaugh, 1988; Harbaugh, 2005; Anderson et al, 2015; Стоянов, 2019) многовариантен числен модел, са направени 3D симулации на филтрационното поле в района на изследвания обект, които отчитат конкретните хидрогеоложки условия и геометрията на строителния изкоп. Моделната рамка обхваща част от кватернерния водоносен хоризонт на площ 1,3 km² и до дълбочина 30 m (Фиг. 1). Моделът включва три моделни пласта – ML1, ML2

и ML3, които симулират пространственото разпространение на отделените в разреза хидрогеоложки единици от по-нисък ранг – ХГЕ1, ХГЕ2 и ХГЕ3 (Фиг. 2).

Граничните условия са дефинирани посредством програмните пакети General head boundary (GHB), River, Recharge и Specified head (Harbaugh, 2005). Регионалният поток е моделиран чрез симулиране на разход по северната и южната граница по схемата GHB. Реката е зададена в моделен пласт ML1 с гранично условие River. За началното разпределение на напорите са приети такива стойности, при които средният хидравличен градиент е около 0,005. Използваната проводимост по външните граници е изчислена съобразно дебелината и коефициента на филтрация на всеки моделен пласт при съответния подвариант. Инфилтрационното подхранване е зададено като постоянна с гранично условие Recharge като постоянна величина в моделен пласт ML1. Строителният изкоп е симулиран като площен дренаж с гранично условие Specified Head на кота 539. Моделът е калибриран спрямо установените в проучвателните сондажи водни нива с вариране на коефициента на филтрация, инфилтрацията и регионалният подземен поток.

Фиг. 1. Моделна рамка на основния числен 3D модел.

Фиг. 2. Пространствена дискретизация на моделната област, геометрия на моделните пластовете и гранични условия.

Таблица 1. Граници на вариране на стойностите на коефициента на филтрация k на нискоранговите ХГЕ

Хидрогеоложка единица	Дебелина, m	$k, m/d$		
		max	min	average
ХГЕ1	11,5	0,01	0,35	0,20
ХГЕ2	4,0	5,00	30,0	15,0
ХГЕ3	12,5	0,005	0,40	0,10

Забележка: Дебелините на ХГЕ са определени по непубликувани данни от сондажно проучване, а стойностите на k – по данни на Spitz and Moreno (1996) и Fetter (2001)

Таблица 2. Вариантни модели и подварианти. Стойности на k в моделни пластове ML1, ML2 и ML3.

Вариант	Подвариант	Коефициент на филтрация $k, m/d$		
		ML1	ML2	ML3
v.01	v.01-Max30	0,35	30	0,40
	v.01-Min05		5	0,01
v.02	v.02-Max30	0,35	30	0,4
	v.02-Max20		20	
	v.02-Max15		15	
	v.02-Max10		10	
	v.02-Max05		5	
	v.02-Mid30		30	
	v.02-Mid20		20	0,1
	v.02-Mid15		15	
	v.02-Mid10		10	
	v.02-Mid05		5	
	v.02-Min30		30	0,01
	v.02-Min20		20	
	v.02-Min15		15	
	v.02-Min10		10	
v.02-Min05	5			

Посредством калибрирания 3D модел са разработени два вариантни модела, с които е симулирана структурата на филтрационното поле в следните случаи: Модел v.01 - естествена структура на филтрационното поле до началото на водоотлива; Модел v.02 - нарушена структура на полето в условията на водоотлив от строителния изкоп.

С двата модела са проиграни голям брой подварианти (общо 17). Основните мотиви за това по-подробно изследване са: (1) Идентифицирането на представителни стойности на k на трите ХГЕ е обективно затруднено от много голямата хетерогенност на седиментния комплекс и отсъствието на опитно-филтрационни изследвания на проучваната площадка. (2) Представените в Табл. 1 твърде широки диапазони на k за средния водоносен пласт (ХГЕ2) и долния слабо водоносен пласт (ХГЕ3) са определени по литературни данни. От друга страна, основният водоприток към изкопа е от тези два пласта и, макар те да имат различен дял при неговото формиране, тяхното прецизиране е изключително важно за точността на направената прогноза. (3) Относително хомогенният състав на наслагите в горния слабо водоносен пласт (ХГЕ1) предполага, че той е еднороден и по своите филтрационни характеристики. Затова във всички модели с достатъчен инженерен запас за него се приема максималната стойност на k (0,35 m/d). С оглед на това, в подвариантите модели са вариран единствено стойностите на k в средния водоносен

пласт и долния слабо водоносен пласт. Приетите стойности на k в проиграните подварианти на двата вариантни модела са представени в Табл. 2.

Въз основа на получените резултати от подвариантите на Модел v.02 е изведена функционална зависимост $Q = f(k)$, даваща връзката между подземния водоприток към строителния изкоп (Q) и зададените в моделните пластове коефициенти на филтрация (k).

Резултати и дискусия

Посредством разработените варианти и подварианти на основния модел са получени голям брой решения за разпределението на напорите и градиентите на подземния поток при различни стойности на зададените коефициенти на филтрация в моделни пластове ML2 и ML3. Част от тези решения са твърде близки и трудно различими на хидродинамичните карти и разрези. От друга страна конкретната задача не изисква по-прецизен анализ на промените в пиезометричната картина, поради което тук са представени единствено решенията при екстремно високи или ниски стойности на k в средния водоносен пласт. Тези гранични случаи са отразени на фигури 3, 4, 5 и 6 с поредица от хидродинамични карти и разрези по профили R-38 и C-48. Разположението на двата профила е дадено на Фиг. 1.

Наблюдаваните на фигури 3, 4, 5 и 6 забележими промени в структурата на подземния поток дават основание да се направи следния коментар:

(i) В естествени условия подземният поток е ориентиран на североизток. Средният хидравличен градиент е около 0,005 - Фиг. 3 и Фиг. 5.

(ii) При слаба водопроницаемост на средния и долния пласт естествените нива при изкопа са по-високи, което вероятно се дължи на намаления обем на празните пространства, повишена дисперсност на запълнителя и, свързаното с това, частично подприщване на потока. В резултат се наблюдава и много ясна диференциация по отношение на градиента на потока – по-нисък в южната част на моделната област и по-висок в северната – Фиг. 5.

(iii) Размерите на създадената при водоотлива пиезометрична депресия пряко зависи от водопроницаемостта на лежащите под изкопа пластове. Деформациите на филтрационното поле са забележимо големи при приети по-високи стойности на коефициента на филтрация и обратното - Фиг. 4 и Фиг. 6.

С разработените вариантни модели са получени и различни решения за водния баланс в изследваната част на кватернерния водоносен хоризонт. Количествено са определени всички приходни и разходни елементи – приток/отток по външните граници на модела, приток от инфилтрация на валежни води и отток към строителния изкоп, който по същество е и търсеният подземен водоприток Q . Определените, въз основа на моделните решения за водния баланс при различните подварианти на Модел v.02, стойности на Q са представени в Табл. 3. По тези данни е съставена зависимостта $Q = f(k)$ – виж Фиг. 7, даваща връзката между подземния водоприток в изкопа Q и коефициента на филтрация k в средния водоносен пласт и долния слабо водоносен пласт.

Фиг. 3. Модел v.01-Max30. Естествена структура на филтрационното поле. Хидродинамична карта и разрези по профили R-38 и C-48.

Фиг. 5. Модел v.01-Min05. Естествена структура на филтрационното поле. Хидродинамична карта и разрези по профили R-38 и C-48.

Фиг. 4. Модел v.02-Max30. Нарушена структура на филтрационното поле. Хидродинамична карта и разрези по профили R-38 и C-48

Фиг. 6. Модел v.02-Min05. Нарушена структура на филтрационното поле. Хидродинамична карта и разрези по профили R-38 и C-48.

Таблица 3. Подземен водоприток към строителния изкоп, определен от моделните решения за водния баланс при различните подварианти на Модел v.02.

Подвариант	Подземен водоприток към изкопа Q	
	m ³ /d	L/s
v.02-Max30	679,5	7,86
v.02-Max20	478,8	5,54
v.02-Max15	378,3	4,38
v.02-Max10	277,7	3,21
v.02-Max05	176,9	2,05
v.02-Mid30	661,4	7,66
v.02-Mid20	460,7	5,33
v.02-Mid15	360,2	4,17
v.02-Mid10	259,5	3,00
v.02-Mid05	158,7	1,84
v.02-Min30	657,3	7,61
v.02-Min20	456,6	5,28
v.02-Min15	356,1	4,12
v.02-Min10	255,5	2,96
v.02-Min05	154,7	1,79

Фиг. 7. Модел v.02. Номограма, определяща връзката между подземния водоприток Q и коефициентите на филтрация k в средния водоносен пласт и долния слабо водоносен пласт.

Анализът на получените резултати от водния баланс позволява да се направят следните обобщения и изводи:

(i) Връзката между големината на подземния водоприток към строителния изкоп и водопропускливостта на отдолулежащите водоносни пластове е линейна.

(ii) Прогнозните стойности на очаквания водоприток варират в сравнително тесен диапазон – от 1,8 до 7,9 L/s.

(iii) Максималните стойности на възможния водоприток (от 7,6 до 7,9 L/s) корелират с приетите най-високи стойности на коефициента на филтрация (30 m/d) за средния водоносен пласт, от който впрочем постъпва основният дял от дрениращите се в изкопа подземни води.

(iv) Обратно на това минималните стойности на водопритока (от 1,8 до 2,1 L/s) се свързват с приетата най-ниска стойност на k в средния водоносен пласт, която в случая е в размер на 5 m/d.

(v) Направените по-горе констатации и много близкото отстояние на представените на Фиг. 7 линейни зависимости

показват $Q = f(k)$, че водопритокът от долния слабо водоносен пласт към изкопа е нищожен и е без особено практическо значение.

(vi) В заключение може да се прогнозира, че подземният водоприток към строителния изкоп най-вероятно ще е в границите между 4,0 и 5,5 L/s, но е възможно, макар и много малко вероятно, да достигне до не повече от 8-10 L/s.

Заклучение

Предложеният метод дава възможност за изготвяне на сравнително точни и финансово ефективни прогнози относно подземния водоприток към строителни изкопи в слабо проучени терени. Приведеният практически пример потвърждава тезата, че дори при отсъствие на достатъчно данни за конкретния обект, посредством прилагане на многовариантни компютърни 3D модели с вариране стойностите на основните характеристики на водоносните пластове (напр. коефициент на филтрация) е възможно да се получи реална представа за възможния диапазон на всеки от елементите на водния баланс. Впоследствие количествената оценка на водопритока се прецизира въз основа на много подробен анализ на получените моделни решения. Анализът включва и отговор на други важни въпроси относно естествената и нарушената при водоотлива структура на филтрационното поле, размерите на създадената пиезометрична депресия, проектирането на водопонизителни системи и/или противофилтрационни съоръжения, условията за суфозия и/или слягане на терена и т.н. Очевидно, предложеният опростен метод може да се прилага успешно за решаването на много и различни хидрогеоложки, инженерно-геоложки, минно-технически и екологични и задачи.

Литература

- Anderson M., W. Woessner, R. Hunt. (2015). *Applied groundwater modeling: simulation of flow and advective transport* (2nd ed.). Elsevier, Academic press, 720 p.
- Antonov, D., K. Nakamura, T. Kotsev, V. Stoyanova, R. Kretschmar. (2018). Application of hydrus-1D for evaluation of the vadose zone saturation state in connection with arsenic mobilization and transport in contaminated river floodplain – Ogosta Valley case study, NW Bulgaria. – Proc. 18th Intern. Multidisciplinary Sci. GeoConference “SGEM 2018”, 18, 1.2, (pp. 83–90) doi.org/10.5593/sgem2018/1.2/S02.011.
- Bredenkamp, D. (1990). Quantitative estimation of groundwater recharge by means of a simple rainfall-recharge relationship. – In: *Groundwater recharge. IAH Memoir, Vol 8.* (Eds. Lerner, D., A. Issar, I. Simmers). Heise, 247–256.
- Cashman, P., M. Preene. (2020). *Groundwater lowering in construction. A practical guide to dewatering* (3rd ed.). CRC Press, Taylor & Francis, NY, 918 p.
- Fetter, C. (2001). *Applied Hydrogeology* (4th Ed.). Prentice Hall Inc., NJ. 598 p. ISBN 0-13-088239-9.
- Harbaugh, A., (2005). *MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey modular ground-water model - the ground-water flow process*. U.S.G.S. Techniques and Methods 6-A16, 253 p. <https://pubs.usgs.gov/tm/2005/tm6A16/PDF/TM6A16.pdf>
- Liu, L., M. Lei, C. Cao, C. Shi. (2019). Dewatering characteristics and inflow prediction of deep foundation pits with partial

- penetrating curtains in sand and gravel strata. *Water*, 11, no.10: 2182. doi.org/10.3390/w11102182.
- McDonald, J., A. Harbaugh. (1988). *A modular three-dimensional finite-difference flow model*. Techniques of Water Resources Investigations of USGS, Book 6. 586 p.
- Powers J., A. Corwin, P. Schmall, W. Kaeck. (2007). *Construction dewatering and groundwater control: New methods and applications*. John Wiley & Sons Inc., NJ, 656 p.
- Tang, Y., J. Zhou, P. Yang, J. Yan, N. Zhou. (2017) *Groundwater Engineering. Springer Natural Hazards* (2nd ed.), Springer Singapore, 423 p. doi.org/10.1007/978-981-10-0669-2.
- Spitz, K., J. Moreno. (1996). *A practical guide to groundwater and solute modeling*. John Wiley & Sons Inc., NY, 460 p.
- Stoyanov N., A. Benderev, V. Petrov, I. Ivanov, V. Hristov. (2016). Some problems on the interaction of the urban environment and groundwater in the city of Sofia, Proceedings of the 2nd IAH Central European Groundwater Conference "Groundwater risk assessment in urban areas", 14-16 October, 2015, Bucharest, Romania (pp. 158-172).
- Stoyanov, N., S. Dimovski. (2022). A simplified approach based on mathematical modelling for the preliminary assessment of groundwater inflow to excavations at a construction site, Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 65/2022 - 65th International Scientific Conference, 21.10.2022, Sofia, Bulgaria (pp. 79-84) doi.org/10.5281/zenodo.14412409
- Антонов, Х., Д. Данчев. (1980). *Подземни води в НРБ*. Техника, София, 360 с.
- Бендереv, А., В. Спасов, Б. Михайлова, Т. Василева. (2010) *Хидрогеоложки условия и проблеми при бъдещо разработване на Ломския възлищен басейн*. Инженерна геология и хидрогеология. 25, 123-142.
- Божинова-Попова. И., Е. Малинкова. (2023). *Инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия и методи за отводняване и фундиране на сграда в близост до воден басейн*. Год. на МГУ, т.66 – 66-та Международна научна конференция, 20.10.2023, София, България (стр.134-137). doi.org/10.5281/zenodo.8334597
- Божинова-Попова. И., Е. Малинкова. (2024). *Укрепване на дълбок изкоп при сложни инженерногеоложки условия*. Год. на МГУ, т.67 – 67-ма Международна научна конференция, 18.10.2024, София, България (стр.126-130). doi.org/10.5281/zenodo.13762680
- Иванов, И. (2013). *Отводняване на строителни изкопи. Методи за изчисляване и примери, съгласно изискванията на Еврокод 7*. Димакс, София, 110 с.
- Стоянов, Н. (2006). *Математически модел за оразмеряване на водопонижителна система за отводняване на свлачището в района на град Оряхово*. БУЛАКВА, 4, 45-52. ISSN 1312 3912.
- Стоянов, Н., А. Лаков. (2009). *Оценка на опасността от суфозия и слягане на основите на хотел “Марица” в град Пловдив при отводняване на строителен изкоп*, Год. на МГУ, т.52 (стр. 165-170). ISSN 1312 1820.
- Стоянов, Н. (2011). *Модел на пиезометричната депресия в неоген-кватернерния комплекс при изграждане на I-ви диаметър на метрополитена в централната част на град София*, Год. на МГУ, т.54 (стр.155-160). <https://mgu.bg/wp-content/uploads/2025/04/Vol.-54-I-2011-155-160.pdf>
- Стоянов, Н. (2019). *Математическо моделиране в хидрогеологията. Числени 3D модели по метода на крайните разлики*. В. Недков, София, 246 с.
- Цветкова, М., Д. Антонов, Д. Карастанев. (2019). *Моделни изследвания за оценка на влажностния режим на мергелите от Сумерската свита, Северозападна България*. Списание на Българското геоложко дружество, 80, 3, 194-196.